

Reporte Semanal do Bitcoin

17/10/2022
Vol. 1, N°. 33/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 33/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

33. Medo de Bitcoin

Essa é para os amigos que estão começando nos investimentos:

“Se você tinha 1 Bitcoin que valia 60 mil dólares e, depois de uma queda/correção, o Bitcoin caiu para US\$ 20 mil, quantos mil dólares perdeu?”

Se sua resposta foi US\$ 40 mil, está **errado!**

Você só perdeu se vendeu na queda. Se acredita no ativo, vai deixar ele recuperar e superar o preço inicial.

Quem está investindo em criptomoedas e não passou pela bolsa vai aprender com perdas essa lição.

Se não tiver consciência que esse mercado é muito volátil, vai ficar apavorado.

Criptos são uma mistura de daytrade com *swingtrade* com ativos abstratos.

Lembre-se:

- Não se coloca dinheiro da comida em cripto,
- Se tiver medo não entre nesse mercado,
- Você não vai ficar rico apostando trocados,
- Antes de seguir a manada, pergunte-se qual é a da cripto que quer comprar.
- Estude, estude, estude...

Arte digital da Semana

A arte semanal da Valéria é o Bitequilibrado.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Estamos desde 18/06/2022 sobre o suporte 72 neste gráfico;
- Seta laranja indica uma linha de máxima do ano de 2018, e preço vem circulando neste patamar, podemos notar isto no gráfico semanal e diário também;
- Setas vermelham representam suportes;
- ROC's continuam indicando queda do preço.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

-
- Preço em consolidação (área verde);
- Canais de baixa na qual o preço está se mantendo;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte;
- Setas pretas representam regiões de resistência;
- Continuamos em região de suporte forte;
- Gráfico consolidado em acumulação na região onde o preço se encontra desde o mês de junho de 2022;
- Estamos ficando entre um suporte forte e a linha acima de um canal de baixa, algo precisa ser rompido para voltarmos a ter algum tipo de tendência.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Seta e círculo pretos representas resistências;
- Área em verde representa consolidação desde o dia 13/06/2022, tivemos algum rompimento, porem o preço retornou;
- Roc's em baixo entendo todas abaixo da linha zero mantendo leve baixa.

Gráfico 2 horas

- Consolidação na área verde;
- Roc's sem definição;
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências;

OBS: Não operem sem ordens OCO, as chances de uma queda do preço são maiores frente a eventual subida, existem muitas evidencias para que aconteça.

Para operar consolidação temos que ir para tempos menores e verificar topos e fundos ascendentes, se o alvo for de 3 para um dá para tentar operar.

Salvaguardem seus recursos para futuras operações com possibilidades de ganhos substanciais.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**FUNDOS
IMOBILIÁRIOS
DO ZERO
AO MILHÃO**
com Giancarlo Mina

**CURSO PRESENCIAL
22 de outubro, às 08h**

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL